

Niwelacje:

1. 48,574 m n.p.m.
2. 48,664 m n.p.m.
3. 48,747 m n.p.m.
4. 48,739 m n.p.m.
5. 48,852 m n.p.m.
6. 48,877 m n.p.m.
7. 49,008 m n.p.m.
8. 48,982 m n.p.m.
9. 48,876 m n.p.m.
10. 48,777 m n.p.m.

Borkowo stan. 1
AZP14/25-10

Sondaż 2/24
poziom 2
16.08.2023
oprac. Ł. Polczyński
"Archeolog" Pracownia Archeologiczna
Łukasz Polczyński

3m

 zarys wykopu 2023
 zarys wykopu 2024